

НОВОСТИ

США, Россия, Украина и Беларусь в рейтингах здравоохранения и образования THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2018

Опубликован новый THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ (Индекс процветания Института Legatum) – ежегодное (с 2006 года) исследование британского аналитического центра The Legatum Institute, измеряющее достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания, включающее оценку экономики, предпринимательства, управления, образования, здравоохранения, безопасности, личных свобод, социального капитала, экологии [1]. Исследование базируется на статистическом анализе, социологических исследованиях и экспертных оценках участников опроса. Статистические данные, используемые в рейтинге, получены из Организации Объединённых Наций, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой организации, Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других институтов [2].

В нашем исследовании мы покажем лучшие и худшие страны рейтингов образования и здравоохранения в 2018 году, три "славянские страны" бывшего СССР (Россию, Украину и Беларусь) и США (главную экономику мира, - последнюю чтобы показать, что иметь самые высокие показатели ВВП на душу населения не достаточно, чтобы построить лучшие системы образования и здравоохранения).

Как рассчитываются показатели рейтинга

104 показателя рейтинга делятся на объективные и субъективные, и позволяют оценить страны по 9 субкатегориям. **Индикатор субкатегории "Здравоохранение"** базируется на 11 разновзвешенных показателях, из которых девять объективных и два субъективных: распространенность среди населения диабета и ожирения, уровень доступности санитарии (который включает в себя в том числе процент населения, имеющий доступ к качественной утилизации отходов, которая предотвращает контакт людей, животных и насекомых с экскрементами), продолжительность жизни, уровень смертности, уровень иммунизации, уровень заболеваемости туберкулезом и показатели психического состояния общества [3].

Чтобы нация действительно процветала, ее граждане должны иметь хорошее здоровье [4]. Те, кто имеет хорошее физическое и психическое здоровье, сообщают о высоком уровне благополучия; и эффективная инфраструктура здравоохранения имеет решающее значение для поддержания дохода на душу населения. Плохое здоровье не позволяет людям реализовать свой потенциал. Люди, испытывающие проблемы со здоровьем, чаще сообщают про ощущения грусти и тревоги, поэтому эти показатели преобладающих в жизни ощущений радости/грусти, тревоги и восприятия собственных проблем со здоровьем входят в рейтинг, наряду с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении и уровнем смертности. Психическое и физическое здоровье граждан, производящих товары и услуги, напрямую влияет на уровень доходов на душу населения [6].

В исследовании учитывается [4] как соответствие инфраструктуры здравоохранения современным требованиям, качество лечения и профилактики (включая санитарии и иммунизацию), так и удовлетворенность жителей страны своим здравоохранением. Также оцениваются уровни туберкулеза, сахарного диабета и ожирения. При оценке иммунизации особое внимание уделяют уровню вакцинации против кори и дифтерии. В Украине с 2012 года произошло резкое снижение охвата иммунизацией. Украинцы также являются одними из наименее удовлетворенных в мире своим здравоохранением.

RANK	COUNTRY											
ADJUST PILLAR WEIGHTING ?			x1	x1								
21	Singapore	+	2	5	18	3	1	3	98	15	90	
12	Luxembourg	+	3	37	7	37	2	15	4	18	5	
23	Japan	+	19	19	17	21	3	2	46	99	39	
4	Switzerland	+	4	10	4	2	4	13	21	13	10	
46	Qatar	+	23	35	61	75	5	42	104	30	67	
17	United States	+	13	1	19	9	35	43	23	6	23	
89	Belarus	+	40	90	131	45	75	51	136	125	56	
96	Russia	+	63	60	124	22	90	105	143	114	78	
111	Ukraine	+	97	106	129	43	137	128	90	119	105	
119	Benin	+	120	120	77	137	145	99	51	146	100	
125	Madagascar	+	146	121	116	126	146	91	76	106	114	
134	Guinea	+	133	119	123	144	147	107	116	108	57	
146	Chad	+	131	143	145	147	148	135	138	140	117	
148	Central African Republic	+	143	142	139	148	149	147	137	144	123	

Рис. 1. Выборка из рейтинга THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2018 по качеству здравоохранения, включающая США, Россию, Украину, Беларусь, пятерки стран-лидеров и стран-аутсайдеров.

Таблица 1. Рейтинги здравоохранения THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ США, России, Украины и Беларуси в 2007-2018 годах.

Страна	Год и место в рейтинге											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
США	23	28	21	27	26	32	30	30	34	35	34	35
Россия	100	99	97	100	98	98	99	98	92	93	90	95
Украина	99	98	100	104	116	126	121	110	109	133	132	137
Беларусь	83	92	90	93	93	93	94	88	82	83	80	75

Рис. 2. [Выборка](#) из рейтинга THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ за 2007-2018 годы по качеству здравоохранения, включающая США и Россию.

Рис. 3. [Выборка](#) из рейтинга THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ за 2007-2018 годы по качеству здравоохранения, включающая Украину и Беларусь.

Уровень образования [5] напрямую связан с уровнем доходов на душу населения: чем выше уровень образования - тем выше доходы. Образованные люди больше удовлетворены своей жизнью. Оценка образования проходит по четырем направлениям: доступ к образованию, качество образования, человеческий капитал и конкурентоспособность [6]. Доступ к образованию измеряется по показателям зачисления в школу и индексу неравенства в образовании. Доступность образования помогает гражданам как развивать собственный потенциал, так и вносить продуктивный вклад в развитие своей страны. Когда оценивается "человеческий капитал", учитывается количество лет образования на одного работника. Но в случае с оценкой "славянских стран" бывшего СССР оценивается прежде всего качество образования, которое неуклонно падает после распада СССР. В мире в целом образование за последние десять лет улучшилось, с учетом повышения уровня грамотности среди взрослого населения в странах Африки к югу от Сахары и роста числа девочек, получающих начальное образование. Но сравниваемые "славянские страны" бывшего СССР и США и 10 лет назад имели достаточно высокий уровень образования: "Восточная Европа занимает второе место в мире по количеству человеческого капитала среди регионов после Северной Америки" [5]. Качество образования во всей Восточной Европе значительно возросло, поскольку на одного работающего гражданина страны увеличилось количество лет среднего образования, а также улучшилась общественная оценка школьного образования.

В исследовании образования оценивается [5] отдельно грамотность взрослого населения и молодежи, коэффициент распределения образования по Джини (в связи с неравенством доходов), коэффициент охвата девочек и мальчиков, завершенность начального и среднего образования, количество лучших университетов, удовлетворенность граждан местным образованием.

RANK	COUNTRY											
ADJUST PILLAR WEIGHTING ?			x1	x1								
3	Finland	+	12	6	1	1	25	11	11	14	3	
4	Switzerland	+	4	10	4	2	4	13	21	13	10	
21	Singapore	+	2	5	18	3	1	3	98	15	90	
1	Norway	+	7	11	3	4	8	1	9	3	8	
9	Netherlands	+	6	14	5	5	11	7	7	9	49	
17	United States	+	13	1	19	9	35	43	23	6	23	
96	Russia	+	63	60	124	22	90	105	143	114	78	
111	Ukraine	+	97	106	129	43	137	128	90	119	105	
89	Belarus	+	40	90	131	45	75	51	136	125	56	
149	Afghanistan	+	130	137	143	145	135	148	148	149	147	
135	Mali	+	122	111	121	146	129	137	82	104	120	
146	Chad	+	131	143	145	147	148	135	138	140	117	
148	Central African Republic	+	143	142	139	148	149	147	137	144	123	
139	Niger	+	113	125	101	149	141	133	123	123	127	

Рис. 4. Выборка из рейтинга THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2018

по качеству образования,

включающая США, Россию, Украину, Беларусь, пятерки стран-лидеров и стран-аутсайдеров.

Рис. 5. [Выборка](#) из рейтинга THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ за 2007-2018 годы по качеству образования, включающая США и Россию.

Рис. 6. [Выборка](#) из рейтинга THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ за 2007-2018 годы по качеству образования, включающая Украину и Беларусь.

Таблица 2. Рейтинги образования THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ США, России, Украины и Беларуси в 2007-2018 годах.

Страна	Год и место в рейтинге											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
США	6	9	4	5	9	8	7	8	7	9	11	9
Россия	33	39	33	34	33	35	31	29	25	25	27	22
Украина	52	52	54	59	59	49	49	48	43	44	43	43
Беларусь	28	35	36	35	34	38	39	37	39	38	41	45

Таблица 3. Выборка из рейтингов THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2018 по качеству [здравоохранения](#) и [образования](#), включающая Россию, Украину, Беларусь, пятерки стран-лидеров и стран-аутсайдеров.

Здравоохранение		Образование	
Место в рейтинге	Страна	Место в рейтинге	Страна
1	Сингапур	1	Финляндия
2	Люксембург	2	Швейцария
3	Япония	3	Сингапур
4	Швейцария	4	Норвегия
5	Катар	5	Нидерланды
35	США	9	США
75	Беларусь	22	Россия
90	Россия	43	Украина
137	Украина	45	Беларусь
145	Бенин	145	Афганистан
146	Мадагаскар	146	Мали
147	Гвинея	147	Чад
148	Чад	148	Центрально-африканская Республика
149	Центрально-африканская Республика	149	Нигер

Важно отметить, что рейтинг The Legatum Prosperity Index™ является достаточно авторитетным, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на его показатели как в научных трудах, так и в официальных государственных документах многих стран и документах международных организаций (в том числе ООН). В последние годы этот рейтинг достаточно часто подвергается критике в Российской Федерации. Во многих критических материалах приводятся аргументы, которые оказываются ничтожными при простейшей поверхностной проверке. Это позволяет сделать вывод, что такая критика является производной от политической пропаганды, поэтому мы не приводим проанализированные в этом ключе источники из Российской Федерации, чтобы не оказывать содействие кампании российской власти по антизападной пропаганде.

Конструктивным подходом является не отрицание данных рейтинга The Legatum Prosperity Index™, а использование их при планировании развития стран.

Источники

1. The Legatum Prosperity Index™ / The Legatum Institute Foundation. - United Kingdom, London, 2018. <https://www.prosperity.com/>
2. Рейтинг стран мира по уровню процветания (Информация об исследовании и его результаты) / Аналитический портал "Гуманитарные технологии" (ISSN [2310-1792](https://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info))
<https://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info>
3. Індекс процвітання. Вікіпедія: https://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_процвітання
4. Health: Globally in decline / The Legatum Institute Foundation, 29 November, 2017. - United Kingdom, London, 2017. <https://www.prosperity.com/feed/health-Globally-in-decline>
5. Education: Steady improvements / The Legatum Institute Foundation, 29 November, 2017. - United Kingdom, London, 2017. <https://www.prosperity.com/feed/education-steady-improvements>
6. Methodology Report (Creating Pathways from Poverty to Prosperity) / The Legatum Institute Foundation. - United Kingdom, London, 2017. – 54 p. https://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/9615/1186/6075/Legatum_Prosperty_Index_2017_Methodology_Report.pdf

Авторы сообщения: Шевченко В.В. (НТУ "ХПИ"), Шевченко А.С. (ХРИПОЗ)

Реферат: В сообщении говорится о показателях образования и здравоохранения трех "славянских стран" бывшего СССР (России, Украины и Беларуси), а также США, оцененных в рамках The Legatum Prosperity Index™ британского института Legatum в 2018 году. Показано место перечисленных стран в ежегодном рейтинге с момента его основания (с 2007 по 2018 год включительно). Дана краткая характеристика взаимного влияния некоторых оцененных в рамках рейтинга процессов в обществе, экономике.

Ключевые слова: краткое научное сообщение, международные рейтинги, The Legatum Prosperity Index, индекс процветания, индекс благополучия, "славянские страны" бывшего СССР, Россия, Украина, Беларусь, США, здравоохранение, образование.

[Шевченко В.В., Шевченко А.С. США, Россия, Украина и Беларусь в рейтингах здравоохранения и образования The Legatum Prosperity Index™ 2018 // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №3(83). - Харьков: ХРИПОЗ, 2018. – С. 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2347074>]

Abstract: The report describes to the indicators of education and public health of the three "Slavic countries" of the former USSR (Russia, Ukraine and Belarus), and USA, assessed in the Legatum Prosperity Index™ of the British Legatum Institute in 2018. The countries rank in the annual ranking since its inception (from 2007 to 2018 inclusive) is shown. A brief description of the mutual influence of some processes evaluated in the framework of the rating in society and the economy is given.

Keywords: brief scientific report, international ratings, The Legatum Prosperity Index, prosperity index, well-being index, "Slavic countries" of the former USSR, Russia, Ukraine, Belarus, USA, public health care, education.

[Shevchenko V.V., Shevchenko A.S. (2018) USA, Russia, Ukraine and Belarus in health and education ratings of The Legatum Prosperity Index™ 2018 / Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 3(83), 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2347074>]